

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Кодирхон Саидмаматович Иномов

И.о. доцент кафедры Медицина, НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612503>

В медицинском образовании ориентированных на учащихся, в последние годы произошел значительный прогресс, обусловленный технологическими достижениями и растущим акцентом на подходах. Данный тезис направлен на изучение современных методов преподавания и обучения в медицинском образовании [1,3,14]. Мы сравнили несколько инновационных методов обучения, таких как обучение на основе моделирования, перевернутые классы, проблемное обучение и цифровые платформы. В тезисе предоставляются результаты сравнения преимуществ и проблемы, связанные с этими методами, и подчеркивается необходимость развития преподавателей для эффективного внедрения и интеграции их в медицинские учебные программы [4,5]. Результаты подчеркивают важность использования современных подходов к обучению для улучшения опыта обучения и подготовки студентов-медиков к сложной среде здравоохранения [2,6,13].

Современные методы преподавания и обучения в медицинском образовании изменили способы передачи знаний и развития навыков. Эти подходы, в том числе технологические методы, обучение на основе моделирования, гибкие модели классов и стратегии активного обучения, расширили многие возможности [8,12]. Они способствуют активному участию студентов, индивидуальному обучению, а также развитию навыков критического мышления и клинического рассуждения. Кроме того, эти методы предоставляют возможности для совместного обучения, эффективного общения и командной работы среди будущих медицинских работников [7,9,10]. Однако применение этой современной методологии также сопряжено с трудностями. Развитие профессорско-преподавательского состава, поддержка инфраструктуры и разработка достоверных и надежных оценок являются важнейшими областями, требующими внимания. Кроме того, преодоление цифрового разрыва и обеспечение равноправного доступа к технологиям и образовательным ресурсам имеет решающее значение для обеспечения инклюзивности медицинского образования [11]. В дальнейшем необходимы дополнительные исследования для оценки долгосрочного воздействия этих методов на результаты обучения, клинические результаты и результаты лечения пациентов. Совместные усилия медицинских школ, образовательных учреждений и разработчиков технологий необходимы для обмена передовым опытом, ресурсами и стандартизированными рекомендациями. Решая эти проблемы и концентрируясь на будущих направлениях, медицинское образование будет идти в ногу с достижениями в области технологий и педагогики, что в конечном итоге приведет к созданию квалифицированной и заботливой рабочей силы, способной удовлетворить потребности меняющейся отрасли здравоохранения.

References:

1. АН Al-Elq J Family Community Медицинское образование и обучение на основе

моделирования Med20101713540

2. Дж. Ф. Стрейер Обучение в перевернутом классе: как оно влияет на сотрудничество, инновации и ориентацию на задачу. Res201215217193
3. Й.Г. Руис, М.Ю. Минцер, Р.М. Лейпциг. Влияние электронного обучения на медицинское образование Acad Med200681320712
4. Бакиева, М. Ш., et al. "Гипотензивное действие алкалоида бензоилгетератизина на функциональную активность гладкомышечных клеток аорты крысы." Academic Research Journal Impact Factor 7 (2022).
5. Rustamova, Shokhista, et al. "Comparative Analysis Of Rt-Pcr And Immunohistochemistry Methods For Determining Her2 Status In Breast Cancer Samples." European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7.03 (2020): 2020.
6. Rustamova S., Abdullayev A., Turdikulova S. Determination of quantitation of the HER2/NEU gene in tumors by art-PCR method //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1612-1618.
7. Shokhista Rustamova, Shakhlo Turdikulova, & Alisher Abdullayev. (2020). Ministry of Innovational Development of the Republic Uzbekistan. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 11(11), 100-110. Retrieved from <https://thinkindiaquarterly.org/index.php/ijbsbt/article/view/19209>
8. Рустамова Ш., Турдикулова Ш., Абдуллаев Д. COMPARISON IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND REAL-TIME PCR METHODS TO DETERMINE THE HER2 STATUS ANNOTATION //Журнал Биологии и Экологии. – 2019. – №. 1.
9. Muazzam Bakiyeva, ., Shokhista Rustamova, ., & Yodgormirza Nurmatov, . (2020). Hypotensive Effect Of The Plant Alkaloid Digitaalisen On The Functional Activity Of Mmc Aortic Chrysalida Of Dihydroemetine On The Functional Activity Of Smc In The Aorta Of The Rat. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 2(12), 42–48. <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume02Issue12-08>
10. М. Маклин Ф. Сильерс Дж. М. Ван Вик Развитие факультета: вчера, сегодня и завтра Med Teach200830655584
11. R Ellaway K Masters AMEE Guide 32: Электронное обучение в медицинском образовании. Часть 1: Обучение, преподавание и оценка Med Teach200830545573
12. [Comparative Analysis Of Rt-Pcr And Immunohistochemistry Methods For Determining Her2 Status In Breast Cancer Samples](#). S Rustamova, Y Nurmatov, M Bakiyeva, T Rakhmanov - European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2020
13. Rustamova, S., Bakiyeva, M., Rahmonov, T., & Sharipova, N. (2022). Relationship between viral hepatitis B and immunity.
14. Causes, Stages Of Development And Risk Factors For Dental Caries In The City Of Namangan. (2022). Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2943-2946. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.360>